

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

O livro *Biology of Amphibians* de Duellman & Trueb: Uma resenha após 35 anos de sua publicação

Célio F. B. Haddad

Departamento de Biodiversidade e Centro de Aquicultura, Universidade Estadual Paulista, 13506-900 Rio Claro, SP, Brasil.

E-mail: celio.haddad@unesp.br

DOI: [10.5281/zenodo.6533329](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533329)

O livro *Biology of Amphibians*, de William E. Duellman e Linda Trueb, teve a sua primeira edição publicada em 1986 pela McGraw-Hill, Publishing Company, New York. A segunda edição foi publicada em 1994 pela The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

O texto, as tabelas e a quase totalidade das figuras são os mesmos nas duas edições, fazendo com que ambas sejam basicamente iguais, com apenas as diferenças de que a primeira edição é de capa dura e a segunda de capa mole. Na segunda edição também há um prefácio adicional feito pelos autores e a publicação da figura 13-16 foi reproduzida de forma correta na segunda edição. A edição de capa mole é mais frágil, soltando blocos de folhas com o manuseio intensivo, pois as folhas são coladas e não costuradas. Isso não acontece com a edição de capa dura, que é costurada, porém mais cara.

Apesar de a obra ter sido originalmente publicada há mais de 35 anos, ainda é uma bibliografia muito relevante e não seria exagero dizer que se trata de uma obra clássica na herpetologia. O livro é importante aos estudantes que procuram um primeiro contato com a área de pesquisa em anfíbios e também é muito útil como obra de referência para especialistas. Eu tenho as duas edições e as consulto de forma frequente para esclarecimentos de dúvidas, levantamento

de dados ou como fonte de referências na preparação de publicações científicas. Além disso, é muito prático àquelas que precisam preparar aulas sobre os anfíbios. Eu recomendo a leitura desse livro aos meus alunos de graduação e pós-graduação, bem como a todos aqueles que me procuram em busca de um primeiro contato com a área de pesquisa em anfíbios. No entanto, passados 35 anos da publicação original do livro, podemos notar defasagens relevantes e que devem ser consideradas tanto por quem ensina com o livro quanto por quem o usa como fonte de referências para fazer pesquisa científica.

A evolução do conhecimento nos últimos 35 anos, nas diferentes áreas do estudo com os anfíbios, foi estupenda, tanto pelo aumento considerável de pesquisadores, particularmente no terceiro mundo, quanto pelos avanços tecnológicos e metodológicos, que impulsionaram os diferentes campos do saber. Este livro também foi um espaço para revisões de algumas áreas do conhecimento dos anfíbios e, nas últimas décadas, com o acúmulo de novas informações, revisões mais recentes foram publicadas. Abaixo destaco algumas áreas tratadas no livro como exemplos desses avanços que causaram defasagens na visão que se tinha em 1986.

Nos campos da taxonomia, sistemática e filogenia, o uso das sequências de

DNA deu um grande impulso nos estudos e um aprofundamento na compreensão sobre a real diversidade de espécies e de grupos, bem como permitiu a proposição de hipóteses mais robustas sobre as relações evolutivas em Amphibia. Hoje são produzidos, todos os anos, muitas centenas de estudos tratando da taxonomia, sistemática e filogenia dos anfíbios. Quando o livro foi publicado, conhecíamos cerca de 4.000 espécies de anfíbios para o mundo. Hoje, 35 anos depois, conhecemos cerca de 8.400 espécies (Frost 2022), um impressionante incremento de 110%. Esse incremento deveu-se principalmente às descrições de espécies novas, mas também é resultado, em menor escala, de revalidações de espécies que estavam em sinonímia. Esse crescimento no número de espécies conhecidas para o mundo claramente é uma resultante do aprofundamento dos estudos em regiões biodiversas do planeta, particularmente nas regiões tropicais e, principalmente, na Região Neotropical. Tomando o Brasil como um exemplo, na época da publicação do livro eram conhecidas cerca de 500 espécies de anfíbios. Hoje, 35 anos depois, conhecemos cerca de 1.200 e o número não para de crescer (veja Segalla et al. 2014, 2021). A estimativa atual, com base em DNA barcoding, é de que estejamos subestimando a diversidade brasileira de anfíbios em cerca de 25% e isso num cenário conservativo, considerando-se apenas porcentagens elevadas de di-

vergência molecular (Lyra et al. 2017). Certamente, uma porcentagem parecida de subestimativa ocorre em todas as regiões tropicais do planeta. Portanto, ainda há muito por se fazer no campo da taxonomia dos anfíbios nas regiões mais biodiversas e nos hotspots de biodiversidade.

Nesses últimos 35 anos diversos trabalhos de filogenia, principalmente com base molecular, além de terem permitido uma melhor compreensão acerca das relações de parentesco entre espécies e grupos de espécies, impulsionaram o aumento no número das diferentes categorias supra-específicas, particularmente gêneros e famílias de anfíbios (*e.g.* Faivovich et al. 2005; Grant et al. 2006, Frost et al. 2006; Pyron & Wiens 2011). Sobre esses quantitativos, no livro são consideradas 36 famílias com espécies viventes na Classe Amphibia (21 de Anura, 09 de Caudata e 06 de Gymnophiona), ao passo que atualmente (Frost 2022) são consideradas 71 famílias com espécies viventes na Classe Amphibia (52 de Anura, 09 de Caudata e 10 de Gymnophiona). Além disso, diversos fósseis foram descritos ou reanalisados nos últimos 35 anos, melhorando nossa compreensão sobre os grupos basais de tetrápodes e sobre grupos extintos da Classe Amphibia. O nosso conhecimento atual sobre a biogeografia de Amphibia foi muito ampliado em escala macro e imensamente ampliado em escalas menores, parti-

cularmente impulsionado pela miríade de estudos recentes com filogeografia e pelos trabalhos sobre distribuição de espécies.

Em relação à área de comportamento e ecologia reprodutiva também houve grande aprofundamento no conhecimento, propiciado por novos estudos e por trabalhos de revisão. Por exemplo, na parte de modos reprodutivos o livro reunia um total de 29 modos conhecidos para a Ordem Anura. Cerca de 20 anos mais tarde, esse número saltou para 39 com a revisão de Haddad & Prado (2005) e atualmente para 71 com a revisão de Nunes-de-Almeida et al. (2021). Também foram feitas descobertas relevantes para as outras ordens como, por exemplo, a nutrição de filhotes neonatos através de dermatofagia maternal em alguns grupos de Gymnophiona (Kupfer et al. 2006). Em relação à parte das vocalizações dos anuros, revisões recentes mudaram o arranjo e nomenclatura dos sons emitidos, bem como procuraram padronizar a forma de análise com finalidade taxonômica (e.g. Toledo et al. 2011; Köhler et al. 2017)

As adaptações defensivas dos anfíbios foram amplamente estudadas nos últimos 35 anos, quando novos comportamentos defensivos foram descritos e revisões foram publicadas, melhorando consideravelmente a nossa compreensão sobre a diversidade de táticas

defensivas presentes no grupo (e.g., Toledo et al. 2011).

Muitos estudos sobre ecologia de comunidades e de conservação foram publicados nos últimos 35 anos, ampliando consideravelmente o nosso conhecimento sobre as relações dos anfíbios entre si e com o ambiente (e.g., Keller et al. 2009; Gomes-Mello et al. 2021). A crise global que acometeu os anfíbios, ocasionando extinções e declínios populacionais, foi mais claramente percebida cerca de 20 anos após a publicação da primeira edição do livro. Podemos destacar aqui a quantia gigantesca de estudos sobre declínios populacionais e extinções de anfíbios causados por doenças, em particular pela quitridiomíose (e.g. Berger et al. 1998; Wake & Vredenburg 2008; Greenspan et al. 2019). Também passamos a entender melhor os efeitos das intervenções humanas no ambiente que causam uma degradação proporcionalmente maior nas populações de anfíbios, como é o caso da desconexão de habitats (Becker et al. 2007). Atualmente, a metodologia promissora, embora ainda de custo elevado, do DNA ambiental nos permite fazer levantamentos de espécies e a localização de espécies novas, ameaçadas e desaparecidas, apenas com a coleta de água do ambiente, de onde se extrai, amplifica e analisa o DNA diluído no ambiente (Lopes et al., 2017, 2021). A resolução de perguntas e os testes de hipóteses ganharam muito em eficiên-

cia e capacidade de resolução com as novas tecnologias e metodologias, fazendo com que a ciência evolua em velocidade muito maior do que na década de 1980, quando o livro foi publicado.

Campos como a citogenética, morfologia, anatomia e fisiologia, também experimentaram grandes avanços nas últimas décadas. Assim, a leitura do livro representa uma boa introdução, mas os avanços das últimas três décadas e meia devem ser considerados por aqueles que pretendem ter uma visão atual dos anfíbios.

O aprofundamento no conhecimento dos anfíbios nos últimos 35 anos ocorreu, em maior ou menor grau, em todas as áreas, como exemplificado acima, e o livro *Biology of Amphibians* teve um importante papel nesses avanços, pois ao reunir boa parte do conhecimento que havia até então, facilitou e estimulou os estudos subsequentes. Mesmo com as defasagens dessas três décadas e meia, o livro continua sendo uma leitura importante e agradável àqueles que querem aprender e/ou se dedicar ao estudo dos anfíbios, isso sem considerar o imenso papel histórico do livro para a área da herpetologia.

REFERÊNCIAS

Becker C.G., Fonseca C.R., Haddad C.F.B., Batista R.F. Prado P.I. 2007. Habitat split and the global decline of amphibians. *Science* 318:1775–1777.

Berger L., Speare, R., Daszak P., Green D., Cunningham A., Goggin C., ... Parkes H. 1998. Chytridiomycosis causes amphibian mortality associated with population declines in the rain forests of Australia and Central America. *Proceedings of the National Academy of Science* 95:9031–9036.

Faivovich J., Haddad C.F.B., Garcia P.C.A., Frost D.R., Campbell J.A., Wheeler W.C. 2005. Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to the Hylinae: phylogenetic analysis and taxonomic revision. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 294:1–240.

Frost D.R. 2022. Amphibian Species of the World: an online reference. Version 6.1 (Data de acesso: 12 de novembro de 2021). Electronic Database accessible at <https://amphibiansoftheworld.amnh.org/index.php>. American Museum of Natural History, New York, USA.

Frost D.R.; Grant T., Faivovich J., Haddad C.F.B., Bain R.H., Haas A., ... Wheeler W.C. 2006. The amphibian tree of life. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 297:1–370.

- Gomes-Mello F., Provete D.B., Heino J., Da Silva F.R. 2021. Frog community composition-environment relationships vary over time: are snapshot studies of metacommunity dynamics useful? *Basic and Applied Ecology* 56:85–96.
- Grant T., Frost D.R., Caldwell J.P., Gagliardo R., Haddad C.F.B., Wheeler W.C. 2006. Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives (Amphibia: Athesphatanura: Dendrobatidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 299:1–262.
- Greenspan S.E., Lyra M.L., Migliorini G.H., Kersch-Becker M.F., Bletz M.C., Lisboa C.S., ... Becker C.G. 2019. Arthropod-bacteria interactions influence assembly of aquatic host microbiome and pathogen defense. *Proceedings of the Royal Society B* 286:20190924.
- Haddad C.F.B., Prado C.P.A. 2005. Reproductive modes in frogs and their unexpected diversity in the Atlantic forest of Brazil. *BioScience* 55:207–217.
- Keller A., Rödel M-O, Linsenmair K.E., Grafe T.U. 2009. The importance of environmental heterogeneity for species diversity and assemblage structure in Bornean stream frogs. *Journal of Animal Ecology* 78:305–314.
- Köhler J., Jansen M., Rodríguez A., Kok P.J.R., Toledo L.F. Emmrich M.; ... Vences, M. 2017. The use of bioacoustics in anuran taxonomy: theory, terminology, methods and recommendations for best practice. *Zootaxa* 4251:1–124.
- Kupfer A. Muller H., Antoniazzi M.M., Jared C., Greven H., Nussbaum R.A., Wilkinson M. 2006. Parental investment by skin feeding in a caecilian amphibian. *Nature* 440:926–929.
- Lopes C.M., Baêta D., Valentini A., Lyra M.L., Sabbag A.F., Gasparini J.L., Dejean T., Haddad C.F.B., Zamudio K.R. 2021. Lost and found: frogs in a biodiversity hotspot rediscovered with environmental DNA. *Molecular Ecology* 30:3289–3298.
- Lopes C.M., Sasso T., Valentini A., Dejean T., Martins M., Zamudio K.R., Haddad C.F.B. 2017. eDNA metabarcoding: a promising method for anuran surveys in highly diverse tropical forests. *Molecular Ecology Resources* 17:904–914.
- Lyra M.L., Haddad C.F.B., Azeredo-Espin A.M.L. 2017. Meeting the challenge of DNA barcoding Neotropical amphibians: polymerase chain reaction optimization and new COI primers. *Molecular Ecology Resources* 17:966–980.

Nunes-de-Almeida C.H.L., Haddad C. F.B., Toledo L.F. 2021. A revised classification of the amphibian reproductive modes. *Salamandra* 57:413–427.

Pyron R.A., Wiens J.J., 2011. A large-scale phylogeny of Amphibia including over 2800 species, and a revised classification of advanced frogs, salamanders, and caecilians. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 61:543–583.

Segalla M., Caramaschi U., Cruz C.A.G., Grant T., Haddad C.F.B., Langone J.A., Garcia P.C.A. 2014. Brazilian amphibians: list of species. *Herpetologia Brasileira* 3:37–48.

Segalla M., Berneck B.M., Canedo C., Caramaschi U., Cruz C.A.G., Garcia P.C.A., ... Langone J.A. 2021. List of Brazilian amphibians. *Herpetologia Brasileira* 10:121–216.

Toledo L.F.; Sazima I.; Haddad C.F.B. 2011. Behavioural defences of anurans: an overview. *Ethology Ecology & Evolution* 23:1–25.

Toledo L.F., Martins I.A., Bruschi D.P., Passos M.A., Alexandre C.; Haddad C.F.B. 2014. The anuran calling repertoire in the light of social context. *Acta Ethologica* 18:87–99.

Wake D.B., Vredenburg V.T. 2008. Colloquium paper. Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians. *Proceedings of the Royal Society B* 105:S11466–S11473.

Editor: J. P. Pombal Jr.